

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - EEAP

Liga Acadêmica de Atenção a Saúde Coletiva -
LAASC

Dicentes:

Ágatha Barbosa Roza

Universidade Salgado de Oliveira

Beatriz Ernestina Nunes da Silva

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO).

Gabriel Ferreira Arruda

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Isabelle Souza de Morais

Centro Universitário FMABC

Julia Santos Baptista

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Tatiana Torres Ferreira

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Docentes:

Davi Gomes Depret

Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica

Teresa Tonini

Departamento de Enfermagem Fundamental

Onde posso buscar ajuda?

*Na UBS mais
próxima !!*

**O autocuidado é um ato
de amor-próprio.**

**Priorize-se, cuide de si
[...]**

Franklin S. Carter

Referências

Vamos falar sobre o HPV

*Algumas perguntas
frequentes.*

Conceitos

O que é o HPV?

O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus muito comum que afeta a pele e mucosas. Ele possui mais de 200 subtipos, por isso pode causar lesões em diversos locais do corpo. Na maioria das vezes, a infecção é temporária e desaparece sozinha. No entanto, alguns tipos de HPV podem causar verrugas genitais e, em casos mais raros, levar a lesões que podem evoluir para câncer.

Como o HPV é transmitido?

A principal forma de transmissão do HPV é pelo contato íntimo (sexual), mesmo sem penetração. É uma das ISTs mais comuns, sobretudo em mulheres.

Quais as características do HPV?

Os sinais e sintomas **NEM SEMPRE APARECEM !!**

Entretando, quando os sintomas surgem, eles podem incluir:

- Verrugas genitais na região genital, ânus ou boca.
- Alterações no colo do útero: Geralmente assintomáticas, detectadas pelo exame Papanicolau. **Podem evoluir para câncer se não tratadas.**

Diagnostico

Como o HPV é diagnosticado?

O HPV é a principal causa do câncer de colo do útero. A detecção precoce ocorre através do **Papanicolau** que é um exame crucial para o diagnóstico, o tratamento e a sua cura.

Por isso as consultas de rotina e os exames preventivos são de suma importância no combate a essa doença.

Como o HPV se transforma em um câncer cervical ?

Como o HPV é um vírus transmitido principalmente pelo contato sexual. Na maioria das vezes, o nosso corpo consegue combater a infecção sem que percebamos. Entretanto, alguns tipos de HPV são considerados "**de alto risco**", e quando esses tipos específicos infectam nossas células, o sistema imunológico não consegue eliminá-los, provocando uma infecção que pode se tornar persistente.

**Dor durante a relação
Sangramento vaginal anormal
Corrimento vaginal com odor forte
Dor pélvica (a baixo do umbigo)**

Tratamento

Existe tratamento para o HPV?

SIM !! É possível tratar as verrugas e, com a prevenção adequada, identificar de forma precoce as lesões pré-cancerosas.

Ao sinal de qualquer sintoma, procure a UBS mais próxima !!!

Como eu devo me proteger adequadamente?

A melhor forma de se proteger contra o HPV é através da :

- **Vacinação:** A vacina contra o HPV é gratuita pelo SUS e altamente eficaz na prevenção. Protege contra os tipos de HPV mais perigosos.
- **Preservativo (Camisinha):** Ajuda a reduzir o risco de transmissão, mas não garante 100% de proteção, pois o vírus pode estar em áreas não cobertas. Use sempre!
- **Exame Papanicolau:** Essencial para mulheres a partir dos 25 anos. Detecta precocemente alterações que podem se tornar câncer de colo do útero.

